

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 2

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Tulyaganov Jamshid Shovkatovich, Rizaeva Sevara Mirgulyamovna, Abduvakilov Jahongir Ubaydullaevich A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	6
2. Ахмедов Алибек Баходирович, Эронов Ёқуб Қувватович ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ.....	10
3. Ibragimova Feruza Ikramovna PREDICTION OF DENTAL MORBIDITY IN CHEMICAL INDUSTRY WORKERS.....	14
4. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Абдиев Элбек Муроджосимович ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОЛЛАРИНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....	17
5. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Бахронов Бекзод Шавкатович ҲОЛАТИЙ ХУРУЖСИМОН НИСТАГМ ГЕНЕЗИДА ИНФЕКЦИОН ВА ТОМИРЛИ ОМИЛЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ.....	20
6. Nurova Shoxsanam Norpo'latovna OVERVIEW OF THE ETIOLOGY, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF DENTAL DEFORMITIES IN WOMEN IN EARLY MENOPAUSE.....	23
7. Рустамова Дилдора Абдумаликовна ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С СИСТЕМНЫМИ ВАСКУЛИТАМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	27
8. Нарова Наргиза Элбековна, Мухамедов Иламан Мухамедович, Хасанова Лола Эмильевна ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СЪЕМНОМУ И НЕСЪЕМНОМУ ОРТОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.....	34
9. Нуоров Норпулот Бобокулович ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.....	38
10. Заитханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна, Ризаев Элёр Алимджанович КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	41
11. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Хасанова Лола Эмиловна ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ПАРОДОНТИТА.....	44
12. Заитханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА.....	47
13. Raximov Zokir Kayimovich, Pulatova Shahzoda Karimovna RESULTS OF TREATMENT OF UNCOMPLICATED LOWER JAW FRACTURES.....	52
14. Бекжанова Ольга Есеновна, Эгамбердиев Улугбек Абдумаликович АНАЛИЗ РАБОТЫ ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА, НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ЗУБОВ.....	57
15. Бакаев Жасурбек Нажмидинович ҚОЗИҚ ТИШЛАР РЕТЕНЦИЯСИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ ВА ДИАГНОСТИКАСИДА РАҚАМЛИ ЁНДАШУВ (Адабиётлар шарҳи).....	60
16. Zeynitdinova Ziyoda Askarovna COVID-19 BO'LGAN BEMORLARDA TIZIMLI YALLIGLANISH VA IMMUNO-GEMATOLOGIK BUZUQLIKLARNING MARKERLARI.....	67
17. Камбарова Шахноза Али Хусейнована, Рахимов Зокир Кайимович АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С ВРГН.....	71
18. Turayeva Firuza Abdurashidovna THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN MENOPAUSAL WOMEN.....	74

PREDICTION OF DENTAL MORBIDITY IN CHEMICAL INDUSTRY WORKERS

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6736242>

ANNOTATION

The influence of some industries on the oral cavity remains relevant. The relationship between the high prevalence of non-carious lesions of the teeth and the oral mucosa with such production processes as oil and gas production, metallurgy, chemical production, bakery and confectionery production has been proved. Dental health contributes to the preservation of the ability to work of an important part of the country's population – workers of industrial enterprises, especially since a number of studies convincingly reveal the role of the dental system in the general state of the body.

Keywords: non-carious lesions of teeth, mucous membrane, oral cavity.

Ибрагимова Феруза Икрамовна

Бухарский государственный медицинский институт

ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У РАБОЧИХ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

Влиянии некоторых производств на ротовую полость остается актуальным. Доказана взаимосвязь высокой распространенности некариозных поражений зубов, слизистой оболочки полости рта с такими производственными процессами, как добыча нефти и газа, металлургия, химическое производство, хлебопекарное и кондитерское производство. Стоматологическое здоровье способствует сохранению трудоспособности важной части населения страны – работников промышленных предприятий, тем более что в ряде исследований убедительно раскрывается роль зубочелюстной системы в общем состоянии организма.

Ключевые слова: не карриозных поражений зубов, слизистая оболочка, ротовая полость.

Ibragimova Feruza Ikramovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

KIMYO SANOATI ISHCHILARIDA TISH KASALLIKLARINI BASHORAT QILISH

ANNOTATSIYA

Ba'zi ishlab chiqarishlarning og'iz bo'shlig'iga ta'siri dolzarb bo'lib qolmoqda. Tishlarning, og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatining yuqori darajada tarqalishi neft va gaz ishlab chiqarish, metallurgiya, kimyoviy ishlab chiqarish, pishirish va qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish kabi ishlab chiqarish jarayonlari bilan bog'liqligi isbotlangan. Tish salomatligi mamlakat aholisining muhim qismi-sanoat korxonalarida xodimlarining mehnat qobiliyatini saqlashga yordam beradi, ayniqsa bir qator tadqiqotlar tananing umumiy holatida tish-jag ' tizimining rolini ishonchli ochib beradi.

Kalit so'zlar: kariyerasiz tish kasalliklari, shilliq qavat, og'iz bo'shlig'i.

Relevance. This is due to the entry of compounds of elements into the human body through the oral cavity (Lipatov G.Ya., Samylkin A.A., 2010; Adrianovsky V.I., 2015). Industrial workers are characterized by a high prevalence of dental caries and inflammatory periodontal diseases (Abdazimov A.D., 1990; Agafonov Yu.A., 2005; Kabirova M.F., 2013; Blashkova S.L., 2013).

Chemicals of the industrial air environment are detected in the oral fluid, hard tissues of teeth, dental deposits, biopsies of tissue structures (Khavkina E.Yu., 2008; Novikova E.N., 2009; Gazhva S.I., 2010; Olesova V.I. et al., 2012). They aggravate the course of dental caries due to the substitution of calcium ions in hydroxyapatite crystals, chronic inflammation in periodontal tissues, violation of the integrity of the epithelium of the oral mucosa (Agafonov Yu.A., 2005).

However, the influence of chemical factors of industry on the oral cavity of workers, the consequences of these effects have not been fully

studied. Considering this, the need to continue dental, clinical, functional and microbiological research on this problem has not lost its relevance.

The aim of the study is to develop prevention and improve the prediction of dental diseases based on the proposed conceptual approach in chemical industry workers.

To achieve this goal, the following tasks were set:

- a methodology for the survey of chemical industry workers has been developed based on the general methodology proposed by WHO experts;
- determination of the dental status of chemical industry workers;
- identification of risk factors, negative effects on the hard and soft tissues of the oral cavity in chemical industry workers;
- assessment of the state of the oral cavity and determination of the level of dental morbidity among workers in comparison with the

population not in contact with industrial harmful factors of the chemical industry;

- development of a conceptually new approach to primary and secondary prevention of dental diseases in chemical industry workers;
- development of preventive measures to prevent pre-pathological and pathological conditions of the oral cavity of workers.

The object of the study. The study will examine 146 chemical industry workers aged 25 to 60 years who have had direct contact with chemical elements for several years.

All the surveyed will be divided into 3 groups: 1 - group – workshop workers, these are persons directly exposed to chemical elements; 2-group – locksmiths, plumbers, installers, cleaners, laboratory assistants, persons who rarely come into contact with chemical compounds; 3-group – industrial administration, who have no contact with chemical elements.

The subject of the study will be saliva, a smear from the surfaces of the soft tissues of the oral mucosa, blood.

Research methods dental, clinical and functional, ecological and hygienic, microbiological, as well as statistical research methods will be used to solve the tasks and achieve the goals.

At the same time, the ratio of the prevalence of gingivitis and periodontitis and work experience in the compared groups was characteristic. Thus, as the length of service increases, the incidence of gingivitis decreases from 38.2% with an experience of up to 5 years to 20.7% with an experience of 20 years or more, and the incidence of periodontitis, on the contrary, increases from 44.6% to 90.4%, respectively.

Thus, to increase the deep changes in periodontal tissues (periodontitis) in workers, the duration of the action on workers has a negative effect on unfavorable factors in the production of SMS and SDS.

As the results of the conducted studies have shown, there is a higher frequency of pathology of COPD among workers than in the control group of the examined.

At the same time, allergic stomatitis (15.1%), leukoplakia (13.2%) and candida stomatitis (9.3%) were most often noted, glossitis (8.6%) and chronically recurrent aphthous stomatitis (6.2%) were somewhat less common, and even less so were chronic lip cracks (8.5%), discursive glossitis (6.5%) and eczematous cheilitis (8.5%) (Table 2).

At the same time, chronic recurrent aphthous stomatitis (5.6%), desquamative glossitis (5.4%) and then eczematous cheilitis (2.1%) occupy the first place in the control group of workers.

It should be noted that workers had such diseases of the SOPR (49.9%) as leukoplakia, candidiasis stomatitis, chronic lip cracks, glossitis and cheilitis, which were absent in the examined control group. Allergic stomatitis was observed in both cases, but their frequency was of a higher degree ($p < 0.001$) of reliability among workers.

Thus, allergic stomatitis, glossitis and cheilitis, which were observed 4.3-6.2 times more, respectively, than similar diseases in the control group of the surveyed, turned out to be the most common

pathology of COPD in the workers of the SMS and PPS production. At the same time, anamnetically, the relationship of the occurrence of allergic stomatitis with the work experience of workers in production was clearly revealed.

As a result of the conducted clinical, functional, immunological examinations of workers in the production of SMS and SFS and clinical, experimental and morphological studies on animals, it was found that under the conditions of exposure to sodium hypochlorite, dental diseases such as caries, pathological erasability, gingivitis, periodontitis and stomatitis develop.

Results. the harmful effects of sodium hypochlorite in clinical and experimental data also confirm that there is a change in the biochemical parameters of rats, body weight and morphological changes in the tissues of the gums, cheeks and liver. In this regard, under experimental conditions, we undertook a study of the protective effect of infusions of medicinal herbs – rosehip fruits, licorice root, mint leaves, sand immortelle and chamomile flowers. In order to introduce them into practical healthcare. The analysis of experimental data showed that during the entire experiment, the death of animals and visible changes in the general condition of the 2 groups of animals were not observed. There is a noticeable increase in the body weight of animals that have simultaneously obtained sodium hypochlorite and complexes of therapeutic and preventive measures in comparison with untreated animals.

Compared with the control group of the examined workers, the degree of occurrence of periodontal diseases (1.1-1.3 times) ($p < 0.05-0.001$) and diseases of the SOPR (4.3-6.2 times) is significantly higher among the studied workers. In clinical practice, allergic stomatitis, glossitis and cheilitis turned out to be the most frequent pathological condition of SOPR in workers, they were observed respectively more than in the control group of the examined.

Conclusion. In workers who work in contact with harmful substances for a long time, there is a decrease in the resistance of the capillaries of the gums and local immunity of the oral cavity, these indicators can serve as one of the integral tests in assessing the health status and organs of the oral cavity of workers. Based on the clinical and biochemical results, which are reflected in the activity of organs and tissues of the oral cavity, in immunological changes, the direct local and resorptive general toxic effect of sodium hypochlorite has been proven, leading to circulatory disorders, metabolism, biochemical parameters and a decrease in the immune reactivity of the oral cavity. It has been established that as a result of the constant exposure of sodium hypochlorite to the oral cavity of experimental animals, a number of clinical changes are observed; this statement is reflected in violations of carbohydrate (lactic, pyruvic acid, glucose, glycogen), energy (suxinate dehydrogenase, glutamate dehydrogenase, malate dehydrogenase and alkaline phosphatase) metabolites and protein metabolism (total protein, transaminase ALT, AST, urea), blood protein metabolism, as well as morphological changes in liver tissue, oral cavity: the mucous membrane of the cheeks, gums.

USED LITERATURE

1. Ибрагимова Ф.И., Идиев Г.Э. Состояние здоровья у рабочих производства синтетических моющих и чистящих средств // Проблемы биологии и медицины – Самарканд, №1(68), 2012, С. 66-67. (14.00.00; №19)
2. Ибрагимова Ф.И., Идиев Г.Э., Нурув Н.Б. Состояние иммунологической реактивности полости рта у рабочих производства синтетических моющих средств // Проблемы биологии и медицины – Самарканд, №4.1(78), 2013, С. 41-42. (14.00.00. №19)
3. Ибрагимова Ф.И., Нусратов У.Г., Идиев Г.Э., Жуматов У.Ж. Применении низкочастотного ультразвука в комплексном лечении лейкоплакии слизистой оболочки полости рта у рабочих химической промышленности // Проблемы биологии и медицины – Самарканд, №4.1(78), 2013, С. 84-85. (14.00.00. №19)
4. Ибрагимова Ф.И., Жуматов У.Ж., Хотамов Ю.Э. Клинико-функциональное обоснование применения физиотерапевтических вмешательств при хроническом генерализованном пародонтите у рабочих производства кислот, химического волокна и аммиачных соединений // O'zbekiston tibbiyot jurnali. – Тошкент, №1, 2014, С.27-29. (14.00.00; №8)
5. Ибрагимова Ф.И., Жуматов У.Ж., Идиев Г.Э., Саидов А.А. Влияние вредных факторов производства синтетических моющих и чистящих средств на клинико-функциональные показатели полости рта рабочих // Проблемы биологии и медицины – Самарканд, №4(80), 2014, С. 90-91. (14.00.00. №19)
6. Ibragimova F.I., Jumатов U.J., Idiev G.E. Influence of the harmful factors of manufacture of synthetic detergents and cleaners on the clinical-functional parameters of the oral cavities in the workers // European science review, Vienna, Austria. - № 9-10, 2014, - p.31-32. (14.00.00; №19)

7. Ibragimova F.I. Prevalence and character of the oral cavity mucosa in the workers of the manufacture of the synthetic detergents // European science review, Vienna, Austria. - № 3-4, 2016, - p.178-179. (14.00.00; №19)
8. Ибрагимова Ф.И., Жуматов У.Ж., Идиев Г.Э., Саидов А.А. Синтетик ювиш ва тозалаш воситаларини ишлаб-чиқаришда ишлайдиган ишчиларининг оғиз бўшлиғидаги шиллик кавати зарарланишининг учраши ва хусусиятлари // O'zbekiston tibbiyot jurnali. – Ташкент, №1, 2016, С.27-29. (14.00.00; № 8)
9. Ибрагимова Ф.И., Садиқов А.У. Особенности влияния гипохлорита натрия на углеводно-энергетический обмен слизистой оболочки рта и крови лабораторных животных // Stomatologiya – Ташкент, №4(65), 2016, С. 81-87. (14.00.00; №12)
10. Ибрагимова Ф.И., Идиев Г.Э. Действие гипохлорита натрия (ингредиента синтетических моющих средств) на активность окислительно-восстановительных ферментов, и её коррекция введением растительных препаратов в эксперименте // Проблемы биологии и медицины – Самарканд, №4.1(98), 2017, С. 52-53. (14.00.00; №19)
11. Ибрагимова Ф.И., Идиев Г.Э. Оценка параметров полости рта у работников химического предприятия // Вестник. Проблемы биологии и медицины. Украинская академия наук. - Украина, 2013.-№3, том2(103).-С.315-317.
12. Ибрагимова Ф.И., Жумаева А.А., Ражабова Д.Б. Влияние неблагоприятных факторов условий труда в производстве синтетических моющих и чистящих средств на состояние тканей пародонта у рабочих // Наука молодых (Eruditio Juvenium) – научно-практический медицинский журнал. – Россия. Рязань, 2015.-№1(9).-С.31-36.
13. Ибрагимова Ф.И., Ражабова Д.Б., Жумаева А.А. Возникновение заболеваний пародонта у рабочих производства современных синтетических моющих и чистящих средств // Электронный периодический научный журнал -«SCI-ARTICLE.RU». – Россия. Москва, 2015. -№18.-С.51-54.
14. Ибрагимова Ф.И., Замонова Г.Ш. Оценка некоторых функциональных показателей полости рта рабочих производства сырьевых компонентов для синтетических моющих средств // Молодежный инновационный вестник. Научно-практический журнал. – Россия. Воронеж, 2016. -Том V, №1. -С.191-193.
15. Ибрагимова Ф.И., Жуматов У.Ж. Поражения слизистой оболочки полости рта у работающих в производстве синтетических моющих и чистящих средств // Молодежный инновационный вестник. Научно-практический журнал. – Россия. Воронеж, 2016. -Том V, №1. -С.193-194.
16. Ибрагимова Ф.И., Замонова Г.Ш. Влияние вредных факторов производства на клинко-функциональные показатели полости рта рабочих // Символ науки. Международный научный журнал. – Россия. Уфа, 2016. -№8.-С.181-182.
17. Ибрагимова Ф.И. Изучение влияния гипохлорита натрия на биохимические параметры в эксперименты // Достижения науки и образования. Ежемесячный научно-методический журнал. – Россия. Иваново, 2018. -№5(27).-С.105-107.
18. Ибрагимова Ф.И., Агаева Н.А., Рахимов З.К., Сулейманов С.Ф., Астанов О.М. Микробно-иммунологические параметры у больных пародонтитом // «Стоматологиянинг долзарб муаммолари» мавзусидаги Халқаро олимлар иштироки билан Республика илмий-амалий анжумани. – Бухоро, 2012. -С.6-7.
19. Ибрагимова Ф.И., Пудяк В.Е., Сулейманов С.Ф., Нурова Ш.Н. Показатели иммуномикробиоценоза у больных генерализованным пародонтитом, занятых на производстве бытовой химии // «Стоматологиянинг долзарб муаммолари» мавзусидаги Халқаро олимлар иштироки билан Республика илмий-амалий анжумани. – Бухоро, 2012. -С.106-107.
20. Vuzruzkoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
21. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI: <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000